

MAXSUS PEDAGOGIKA MODULINI INTERAKTIV O'QITISH VOSITASIDA TALABALARNING KASBIY MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Djavlanova Nodira Xamza qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

nodira.djavlanova@mail.ru

ORCID 0000-0002-9730-7695

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173505>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus pedagogika modulini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati, talabalarning kasbiy motivatsiyasini shakllantirish jarayonidagi rolini o'rganish va samarali metodikalar taklif etiladi. Kasbiy motivatsiyani rivojlantirishda interaktiv yondashuvning afzalliklari, usullari va strategiyalari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: maxsus pedagogika, interaktiv o'qitish, kasbiy motivatsiya, ta'lim texnologiyalari, rolli o'yinlar, muammoli ta'lim, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik metodika.

Abstract: In this article, the importance of using interactive methods in the teaching of a special pedagogy module, the study of the role of students in the process of formation of professional motivation, and effective methods are proposed. Detailed information on the advantages, methods and strategies of the interactive approach to the development of professional motivation.

Key words: special pedagogy, interactive teaching, professional motivation, educational technologies, role-playing games, problem-based education, practical training, pedagogical methodology.

Аннотация: В данной статье предлагается важность использования интерактивных методов в преподавании специального модуля педагогики, изучения роли студентов в процессе формирования профессиональной мотивации, а также эффективные методы. Подробная информация о преимуществах, методах и стратегиях интерактивного подхода к развитию профессиональной мотивации.

Ключевые слова: специальная педагогика, интерактивное обучение, профессиональная мотивация, образовательные технологии, ролевые игры, проблемное обучение, производственная практика, педагогическая методика.

Bugungi kunda ta'lim jarayonining maqsadi nafaqat nazariy bilim berish, balki talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Maxsus pedagogika moduli, ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash uchun

zarur bo'lgan maxsus bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Ushbu jarayonda talabalarning kasbiy motivatsiyasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Interaktiv o'qitish usullari talabalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ularda kasbiy motivatsiyani oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Mazkur maqolada maxsus pedagogika modulini interaktiv yondashuvlar asosida o'qitishning ahamiyati, metodlari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi hamda talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Interaktiv o'qitish metodlari o'qituvchi va talaba o'rtasidagi faol muloqotni tashkil etish orqali bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi — talabaning qiziqishini oshirish va uni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Interaktiv metodlarning afzalliklari:

1. Faollikni oshirish: Talabalar ta'lim jarayonida mustaqil fikr yuritishga undaladi.
2. Ko'nikmalarni rivojlantirish: Real vaziyatlarni modellashtirish orqali amaliy ko'nikmalar shakllanadi.
3. Motivatsiyani kuchaytirish: Qiziqarli va ijodiy vazifalar orqali fanga bo'lgan qiziqish oshadi.
4. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Jamoaviy faoliyat orqali talabalar o'rtasida hamkorlik va muloqot ko'nikmalari shakllanadi.

Maxsus pedagogika modulini samarali o'qitishda quyidagi interaktiv metodlardan foydalanish tavsiya etiladi: Muammoli ta'lim: Talabalar oldiga real hayotdagi pedagogik vaziyatlar qo'yiladi va ular mustaqil ravishda muammolarni hal qilishga undaladi. Masalan, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni tahlil qilish. Rolli o'yinlar: Talabalar pedagogik vaziyatlarni rollar orqali modellashtiradilar. Bu usul ularda bolalar bilan muloqot qilish va ularning ehtiyojlariga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Jamoaviy muhokama: Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, pedagogik masalalarni muhokama qiladilar va birgalikda yechim izlaydilar. Bu usul ijtimoiy muloqot va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ko'rgazmali texnologiyalar: Videodarslar, interaktiv taqdimotlar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalar nazariy bilimlarni vizual tarzda o'zlashtiradilar. Amaliy mashg'ulotlar: Maxsus pedagogika muassasalarida amaliy ishlar tashkil etilib, talabalar real tajribaga ega bo'ladilar. Bu usul nazariya va amaliyotni bog'lash imkonini beradi.

Talabalarning kasbiy motivatsiyasini oshirish uchun quyidagi strategiyalarni qo'llash tavsiya etiladi: Individualga yo'naltirilgan yondashuv: Talabalarning individual qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish. Bu ularda o'zini rivojlantirish istagini kuchaytiradi. Ilhomlantirish va rag'batlantirish: Talabalarning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va rag'batlantirish orqali ularning kasbiy faolligini oshirish. Feedback tizimini joriy etish: Talabalar tomonidan bajarilgan topshiriqlar bo'yicha o'qituvchi tomonidan berilgan fikr-mulohazalar ularning bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantiradi. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlik: Maxsus pedagogik muassasalar bilan hamkorlikda trening va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish talabalarning qiziqishini oshirib, ularni o'quv jarayoniga faol jalb etadi.

Maxsus pedagogika modulini interaktiv o'qitish vositalari yordamida talabalarning kasbiy motivatsiyasini oshirish-zamonaviy ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir. Interaktiv metodlar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradilar, balki real hayotda zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish esa talabalarning kasbiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Maxsus pedagogika modulida integrativ o'qitishning nazariy asoslari, metodik yondashuvlari va innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada kompleks va samarali tashkil etiladi. Integrativ metodlar o'quvchilarning shaxsiy, intellektual, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat akademik bilimlarni, balki hayotda duch keladigan murakkab muammolarni hal etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ham egallaydi. Kelgusida integrativ o'qitish metodikasini yanada rivojlantirish va modernizatsiyalash yo'li bilan maxsus pedagogika sohasida samaradorlikni oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini yanada to'liq qondirish, psixologik va ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlash istiqbolli yo'nalish sifatida ko'zda tutilmoqda. Ushbu yondashuv nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi, balki ularning umumiy hayot sifatini oshirishga ham katta hissa qo'shadi. Integrativ o'qitishning nazariy va amaliy asoslari, shuningdek, innovatsion texnologiyalar va metodik yondashuvlarning doimiy yangilanishi, maxsus pedagogika moduli doirasida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ta'lim tizimi va ijtimoiy muhitning o'zgaruvchan sharoitida bunday yondashuv

o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va o'zini tashkil etish qobiliyatlarini rivojlantirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, integrativ o'qitish orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro muloqot, hamkorlik va innovatsion fikrlash yo'nalishlari kuchayib, ta'lim jarayoni yanada zamonaviy va ilg'or usullar asosida tashkil etiladi. Bu esa o'z navbatida sport, ilm-fan, san'at va boshqa sohalarda yuqori darajada ixtisoslashgan, malakali va kreativ shaxslar tayyorlashga olib keladi.

Kelgusida ushbu metodlarni yanada takomillashtirish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish orqali maxsus pedagogika modulini o'qitish samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa talabalarning kelajakda muvaffaqiyatli pedagog bo'lishiga mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. YUNESKO: Inclusive Education Practices. — Paris, 2020.
2. Dewey, J. Experience and Education. — New York: Macmillan, 1938.
3. Vygotsky, L.S. Mind in Society. — Harvard University Press, 1978.
4. Akramova, X. S., & Zokirova, D. I. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA MEHNAT FAOLIYATI ORQALI BOLALAR NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASH TEXNOLOGIYASI. Научное знание современности, (2), 17-20.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: Maxsus ta'lim dasturlari bo'yicha metodik tavsiyalar. — Toshkent, 2022.
6. Djavlanova N.X "Jamiyatda komil inson bo'lib yetishishda o'qituvchi-murabbiyni o'rn" -International Conference on Developments in Education, - 2024.-40-43 b.
7. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.

